

VERHULST MODELI

S.S.Tolibov

B.A.Abduraxmonov

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh. O'zbekiston Respublikasi
sobirjontolibov106@gmail.com tel: +998 940629922
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743415>

Dolzarbligi: Verhulst modeli orqali bakteriyaning ko'payishi o'rganish va ko'payish tendensiyasini matematik ifodasini o'rganish.

Tadqiqotning maqsadi: Verhulst modeli asosida laboratoriya sharoitida ko'paytiriladigan bakteriyani o'sish prinsipini o'rganish.

Natijalar: Gistidin auktrotroflari bo'lgan bakteriyalar shtammi ko'rib chiqildi.

Ular oqsillarni hosil qilish va hujayra ko'payishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan aminokislota bo'lgan gistidinni ishlab chiqara olmaydi. Bu bakteriyalar yetarlicha gistidinni o'z ichiga olgan o'sish muhitida o'stirilganda, ularning soni ikki baravar ko'payadi va har 40 daqiqada bo'linadi. Ma'lum bo'lgan bakteriyalar sonidan masalan, B_0 boshlang'ich vaqtida va ketma-ket bo'linish vaqtida populyatsiya sonini kuzatamiz. B_1 40 daqiqadan keyin bakteriyalar soni, B_2 80 daqiqadan keyingi bakteriyalar soni va hokazo bo'lsin.

$$B_{n+1} = 2B_n$$

Oddiy formulasi yetarli gistidin va boshqa zarur oziq moddalar mavjud bo'lganda va ikki baravar ko'payish vaqti 40 minut bo'lganda populyatsiya o'lchovlarini tavsiflaydi. Bunday holda, $R(B) = 2$.

Bakteriyalar soni ko'payib ketganda, gistidinning cheklangan miqdori uchun raqobat paydo bo'ladi va bakteriyalar har 40 daqiqada bo'linishni davom ettirish uchun yetarli darajada ta'minlanmaydi. Shunday qilib, har 40 daqiqada kuzatuvlar endi bo'linish davri bilan sinxronlashtirilmaydi. Ikki marta ko'paygan vaqtga qaramay, populyatsiyani tavsiflash uchun biz endi aniqlanishi mumkin bo'lgan yagona bakteriyani hisoblamaymiz, faqat har 40 daqiqalik intervalning oxirida o'sish kamerasida mavjud bo'lgan umumiy bakteriya massasini tasvirlaymiz. Faraz qilamizki, agar yangi hosil bo'lgan bakteriyaning massasi M bo'lsa, ko'payishdan keyin uning massasi $2M$ ga, bo'lingandan keyin esa har birining massasi M bo'lgan ikkita bakteriya paydo bo'ladi. Biz C_n bilan belgilagan n intervaldan keyin bakteriyalarning umumiy massasi $B_n M$ ga teng. Optimal holat va C_n katta bo'lmaguncha davom etadi.

$$C_{n+1} = 2 C_n$$

Biroq, populyatsiya ko'p bo'lsa, u har birining ko'payishidan kamroq interval. Buni sozlash orqali tasvirlashimiz mumkin:

1-rasm: Cheklangan muhitlar uchun takror ishlab chiqarish egri chizig'i.

O'sayotgan bakteriyalar tomonidan gistidinning o'zlashtirilishini o'rganish ushbu shaklni tavsiya qilamiz, bu yerda K to'yinganlik konstantasi deb ataladi, bakteriya shtammi va o'sishi uchun xarakterlidir. $C = K$ bo'lsa, ko'payish maksimal uning yarmini tashkil qiladi. Bunda Model, bakteriya massasi qanchalik katta bo'lsa, o'sish shunchalik kichik bo'ladi.

Xulosa:Verhulst modeli o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mathematics in Medicine and the Life Sciences. Springer Science+Business Media. LLC.
2. J. Sunday, A. James, E. Ibijola, R. Ogunrinde & S. Ogunyebi 2012 A Computational Approach to Verhulst-Pearl Model," IOSR J. Mathematics. 4 3